

**IMOM AT-TERMIZIY : HADISLAR TO'PLAMCHISI VA ISLOMIY
ILMUHU USLUBI**

Ilmiy rahbar; X.Samatov

Abdug'aniyev N.A

TATU Samarqand Filiali Kompyuter injiniring

Fakulteti KI 23-01 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Imom at-Termiziy hayoti, ilmiy faoliyati, "Jami` at-Termiziy" nomli hadislar to'plami va uning hadislariga qarash uslubi haqida ba'zi asosiy nuqtai nazardan muloqot o'tkazish mumkin. Maqolada uning Termizda tug'ilishi, hadislar to'plamini tuzish jarayoni, hadislar to'plamining tuzilishi va mavzular bo'yicha tartibi, va uning ilmiy xizmatlari haqida ma'lumotlar mavjud.

Аннотация: В этой статье можно рассказать о жизни имама ат-Термизи, научной деятельности, сборнике хадисов под названием «Джами` ат-Термизи» и его взгляде на хадисы с некоторых точек зрения. В статье содержатся сведения о его рождении в Термезе, процессе сбора хадисов, структуре и порядке сбора хадисов по темам, его научных заслугах.

Abstract: In this article, it is possible to talk about Imam at-Tirmizi's life, scientific activity, the collection of hadiths called "Jami` at-Termizi" and his way of looking at hadiths from some points of view. The article contains information about his birth in Termiz, the process of the collection of hadiths, the structure and order of the collection of hadiths by topic, and his scholarly services.

Kalit so'zlar: Imom at – Termiziy, hadis ,to'plam, Jami at- Termiziy, ilm , ijod, ilmuhu .

Mustaqilik yillarida buyuk allomalar ma'naviy merosini o'rganishga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Shunday allomalarizdan biri Imom at-Termiziydir. To'liq ismi Abu Iso Muhammad ibn Iso ibn Surat at-Termiziy bo'lgan Imom at-Termiziy ko'zga ko'ringan islom olimi va hadis to'plovchisi

bo'lgan. U milodiy 824-yilda (209 hijriy) hozirgi O'zbekistonning Termiz shahrida tug'ilgan. Ibnul Asir Jomeul usul kitoblarida Imom Termiziyning to'liq ismini Abu Iso Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Musa ibn Zohhak al-Bug'iy as-Sulamiy at-Termiziy deb keltiradi. "Abu Iso" degan kunyasi bilan mashhur bo'lgan. At-Termiziy deyilishining sababi Movarounnahrda ma'lum va mashhur shaharga nisbatan aytiladi. Al-Bug'iy deyilishining sababi o'zlari tug'ilgan Termiz qishloqlaridan biriga nisbatan aytiladi. At-Termiziy umrini hadis ilmi, Muhammad payg'ambarning so'zlari, amallari va roziliklarini o'rganishga bag'ishlagan.

U hadis izlab ko'p sayohat qilgan, islom olamining turli ulamolaridan, jumladan Xuroson, Iroq, Hijoz va Misrdan saboq olgan. At-Termiziy sahihlikka sodiqligi, rivoyatlar zanjiri va hadislar mazmunini sinchkovlik bilan o'rganib chiqib, qat'iy mezonlarga javob beradigan to'plam yaratishi bilan mashhur edi.

Uning eng mashhur asari "Jomi` at-Termiziy" bo'lib, sunniy islomdagi oltita kanonik hadislar to'plamidan biridir. Ushbu to'plam turli toifalarga bo'lingan 3956 ga yaqin hadisni o'z ichiga oladi va uning tashkil etilishi va autentifikatsiya jarayoni uchun hurmatga sazovor. Uning asosiy maqsadi, Shar'iyatga muvofiq hadislar to'plamini tuzish va ularga ravish berishdir. Bu to'plam, islomiy fikr, ibodat, va amaliyotga oid muhim qoida va yo'nalishlarni o'rganish uchun qat'i manba hisoblanadi. Imom at-Tirmiziy, hadislar to'plamini ravishlantirib, ularni san'at bilan tartibga soladi va islomiy fikrning asosiy manbalari sifatida qo'llaniladi.

Imom at-Termiziy merosi nafaqat hadislar to'plamida, balki uning uslubi va Muhammad payg'ambar ta'limotlarini saqlashga bag'ishlanishida hamdir. Uning ijodi butun dunyo bo'ylab islom olimlari va amaliyotchilari tomonidan o'rganilib, e'zozlanishida davom etmoqda. Abul Fido Al-Muxtasar kitobida, Imom, Hofiz, ko'zi ojiz, hadis ilmida ergashiladigan mashhur hadis olimlaridan edi. Juda ko'p kitoblar ta'lif etgan. Yozgan kitoblari ham u kishini na qadar yetuk olim ekanligini, ilm doirasing ham kengligiga dalolat qiladi. Ular:

1. Kitabut tarix
2. Sunani termiziy
3. Kitabul ilal
4. Ash-Shamoil
5. Asmaus sahoba
6. Kitabul jarh va ta'dil
7. Kitabuz zuhd
8. Kitabul asma val kuna
9. Kitabut tafsir
10. Rubaiyat fil hadis
11. Al-Ilalus sag'ir
12. Kitabun fil asaril mavqufa

Imom Termiziy rohmatallohi alayh dastlabki ilmni tug'ilib o'sgan joyning shayxlaridan olgan. 235-yillar atrofida 25 yoshidaturli xil shaharlar Xuroson, Iroq, Hijoz va boshqa diyor olimlaridan ilm tahsil qilganlar. O'z o'rnida eng buyuk olimlardan dars olgan. Natijada zamonasining yetuk imomlaridan bo'lib yetishdi. Xususan mashhur ustozlaridan saxix to'plam sohibi Imom Muslim ibn Hajjoj Qushayriy, Sunani Abu Duvud sohibi Sulaymon ibn Ash'aslar bilan ko'rishib ilm olgan va hadis rivoyat qilgan. Hadislar va roviylarning holatini esa eng katta ustoz hadisda mo'minlarnig amiri deb atalgan Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan olgan. Ancha muddat ustozini etagini tutib juda ko'p ilmu fazlidan bahramand bo'lgan. Qolaversa Abdulloh ibn Abdurrahmon dorimiydan va Abu Zura Roziydanlardan ham ilm olgan.

Islomiy ilmuhu uslubi - islomiy ma'lumotlarni o'rganish va tushuntirish uslubi hisoblanadi. Bu uslub, islomiy ma'rifatning asosiy manbalari — qur'oni karim, hadislar, islomiy fikrning asosiy manbalari, ibodat, shariat, va boshqa islomiy mavzular bo'yicha ma'lumotlarni oson va tushunarli uslubda yetkazib

berishda ishlatiladi. Islomiy ilmuhu uslubi, ma'lumotlarni o'rganish va tushuntirishda qo'lga kiritilgan metodlar, ma'rifatning o'zining ilmiy va amaliy uslublariga muvofiq olib boriladi. Bu uslub o'quvchilar, ilmushunoslar, va islomiy ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lgan barcha insonlar uchun juda foydali bo'ladi. Ushbu uslub, islomiy manbalar, kitoblar, va maqolalar orqali islomiy fikr va amaliyotni tushuntirish uchun yordam beradi. Bu, islomiy ma'rifatning o'rganish, tushuntirish, va tarbiyalashda keng qo'llaniladigan amaliy uslubdir. Imom at-Termiziy, "Jami at-Termiziy" nomli hadislar to'plami bilan taniladi va uning uslubi, islomiy ilmuhu uslubi katta ahamiyatga ega. U o'zining hadislar to'plamini tuzishda, hadislar ravishini tekshirishda va tartiblashda juda kuchli va nazariy bo'lgan bir uslubdan foydalanardi. Bu to'plam, islomiy fikr va amaliyotning asosiy manbalari bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'rganishda juda ko'p qo'llaniladi. Imom at-Termiziy uslubi, hadislar ravishini tekshirish, ularni san'at bilan tartiblash va islomiy ma'rifatni o'rganishda juda e'tiborli va nazariydir. Bu uslub, islomiy jamiyatda islomiy fikr va amaliyotning o'rganilishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan manbalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.mirarab.uz/ruknlar/680>
2. <https://n.ziyouz.com/books/islomiy/hadis/>
3. https://kitobxon.com/oz/kitob/imom_termiziy
4. <https://imon.uz/news.php?slug=imom-termiziy-asarlari>
7. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
8. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.

9. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani)." *European Scholar Journal* 2.11 (2021): 45-48.